

Avaliação de desempenho baseada em competências: Um estudo de caso da empresa Alfa

Performance evaluation based on competencies: a case study at Alfa Company

Camila Ribeiro de Souza Carneiro Garcias¹, Claudia Renata Delci Gomes de Farias¹, Suzane Rocha Antunes Patricio¹

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ/ CEDERJ, Rio de Janeiro – RJ, Brasil

RESUMO

A avaliação de desempenho por competências é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento organizacional e profissional. Este estudo tem como objetivo analisar como a aplicação desse modelo impacta o desempenho e o desenvolvimento dos colaboradores da empresa Alfa, uma organização atuante no setor petroquímico responsável por serviços de engenharia. A pesquisa foi conduzida por meio de um estudo de caso, utilizando questionário online aplicado aos colaboradores, com abordagem quantitativa. Os resultados indicam que a avaliação por competências contribui significativamente para o alinhamento estratégico, identificando gaps de desenvolvimento e promovendo maior eficiência nas práticas de gestão de pessoas.

Palavras-chave: Avaliação de desempenho, competências, gestão de pessoas, desenvolvimento profissional, alinhamento estratégico.

ABSTRACT

Competency-based performance evaluation is an essential tool for organizational and professional development. This study aims to analyze how the implementation of this model impacts the performance and development of employees at Alfa, a company operating in the petrochemical sector and responsible for engineering services. The research was conducted through a case study, using an online questionnaire administered to employees, with a quantitative approach. The results indicate that competency-based evaluation significantly contributes to strategic alignment by identifying development gaps and promoting greater efficiency in human resource management practices.

Key words: Performance evaluation, competencies, people management, professional development, strategic alignment.

Autor correspondente. CRSCG. R. Antônio Barros de Castro, 119 – Cidade Universitária – 21941-853 – Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

E-mail: cnah.0315@gmail.com

Recebido: Maio de 2025

Aceito: Setembro de 2025

GESTÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO ISSN 2595-5861

© Faculdade Metropolitana.

INTRODUÇÃO

A avaliação de desempenho representa uma ferramenta estratégica no desenvolvimento organizacional, especialmente em um cenário empresarial caracterizado por alta competitividade e constante transformação. Sua adoção permite às organizações não apenas mensurar resultados, mas também direcionar esforços para o desenvolvimento de competências, alinhando o desempenho individual aos objetivos institucionais. Entretanto, apesar de sua relevância, muitas empresas ainda enfrentam desafios na implementação de modelos avaliativos que efetivamente promovam o desenvolvimento profissional dos colaboradores e gerem impactos positivos em termos de desempenho, produtividade e satisfação.

Neste contexto, o presente estudo de caso tem como objetivo analisar a eficácia do modelo de avaliação de desempenho baseado em competências, aplicado na empresa Alfa — denominação fictícia adotada para resguardar a identidade da organização, pertencente ao setor petroquímico e sediada na cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa busca identificar os impactos desse modelo no desempenho organizacional e na satisfação dos colaboradores, além de compreender os principais desafios enfrentados na sua aplicação.

A presente pesquisa tem como ponto de partida a reflexão sobre a efetividade da avaliação de desempenho por competências como instrumento estratégico de gestão de pessoas, especialmente no que tange à sua capacidade de impulsionar melhorias tanto no desempenho organizacional quanto na satisfação dos colaboradores. A crescente demanda por práticas mais integradas e orientadas ao desenvolvimento contínuo evidencia a necessidade de compreender como esse modelo avaliativo pode contribuir de forma significativa para o alinhamento entre os objetivos organizacionais e as expectativas dos profissionais.

Dessa forma, este estudo busca responder à seguinte problemática: quais são os

impactos da avaliação de desempenho baseada em competências sobre o desempenho organizacional e a satisfação dos colaboradores da empresa Alfa? O objetivo geral consiste em analisar a eficácia desse modelo de avaliação na realidade da empresa Alfa, observando seus efeitos na performance institucional e no engajamento dos colaboradores. Para tanto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: (i) investigar a percepção dos colaboradores em relação ao sistema de avaliação por competências; (ii) mensurar os indicadores de desempenho organizacional antes e após a adoção do modelo; e (iii) identificar os principais desafios enfrentados pela organização ao longo da implementação do processo avaliativo.

A abordagem metodológica adotada é quantitativa, fundamentada na aplicação de um questionário estruturado, disponibilizado online, direcionado aos colaboradores. A coleta e análise dos dados permitiu compreender, de maneira consistente, os efeitos da avaliação por competências no desenvolvimento profissional de sua força de trabalho e nos resultados organizacionais.

A relevância deste estudo justifica-se pela crescente necessidade das organizações de aperfeiçoarem suas práticas de gestão de pessoas, buscando não apenas elevar seus índices de produtividade, mas também promover ambientes de trabalho mais satisfatórios e alinhados às estratégias institucionais. Espera-se, assim, que os resultados obtidos contribuam tanto para a melhoria dos processos internos da empresa Alfa quanto para oferecer subsídios a outras organizações interessadas na adoção de modelos de avaliação de desempenho por competências.

FUNDAMENTOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Martins (2006) afirma que a avaliação de desempenho é crucial para medir a eficácia e eficiência de colaboradores, equipes ou organizações, ajudando a identificar pontos fortes e áreas de melhoria, possibilitando o

desenvolvimento de planos de ação para otimizar resultados, promovendo o alinhamento das metas individuais com os objetivos organizacionais, incentivando o crescimento profissional e contribui para a tomada de decisões estratégicas, sendo que atualmente, o meio ambiente desempenha um papel crescente na avaliação de desempenho, incluindo a medição de ativos intangíveis, sendo que seu sistema conecta todas as medições de desempenho às estratégias a serem alcançadas.

Por sua vez, Pires e Gomes (2024) dissertam que a política de Avaliação de Desempenho Docente (ADD) na América Latina não foi implementada de maneira homogênea, variando conforme o contexto de cada país, influenciada pelo mercado, é aplicada nas Instituições de Ensino Superior (IES) e pode ser tanto performativa, responsabilizando indivíduos e instituições, quanto formativa, comprometida com valores éticos, sendo que é possível avaliar o desempenho docente além da regulação, mas exigindo uma análise crítica das forças envolvidas, como os interesses do mercado e o compromisso das IES com a formação e cultura, surgindo o desafio de construir alternativas formativas a partir dessa prática.

Além disso, Jahn, Dutra e Mussi (2024) explanam que a avaliação de desempenho tem como objetivo identificar e mensurar fatores que impactam positivamente a performance das empresas, e nesse contexto, são considerados indicadores como aumento de receita e lucro, desempenho de novos produtos, expansão para novos mercados e participação de mercado nos países importadores, sendo que esses dados ajudam a entender melhor as áreas de sucesso e aquelas que precisam de melhorias, orientando decisões estratégicas.

Por sua vez, Guerra (2024) disserta que na fase neoliberal do capitalismo, a dominação sobre os trabalhadores passa do controle físico para a manipulação da subjetividade, com destaque para o uso de tecnologias gerenciais, como os instrumentos de avaliação de desempenho, demonstrando com o estudo

analisado, o instrumento utilizado por um banco privado brasileiro, por meio da análise documental do manual explicativo, sendo que o sistema, baseado em um algoritmo matemático e avaliação 360 graus, cria uma dinâmica em que um número fixo de trabalhadores tem desempenho insatisfatório e outro número é limitado a alcançar o desempenho mais alto, incentivando a competição constante, refletindo o modelo a racionalidade gerencial que promove uma competição entre os trabalhadores, criando um ambiente de trabalho nocivo e adoecido.

Santana et al. (2024) avaliaram o desempenho de duas marcas de instrumentos recíprocos (V-File R25 da TDKa e Reciproc R25 da VDW) no retratamento de molares com canais curvos, focando em resistência, flexibilidade, desobstrução e alargamento dos condutos e os resultados mostraram que, apesar da presença de resíduos nos condutos após a instrumentação, as limas TDKa apresentaram maior desempenho em alargamento, enquanto as limas da VDW tiveram maior incidência de extrusões apicais, sendo que ambas as limas apresentaram boa resistência, mas o Reciproc-VDW se destacou pela melhor capacidade de desobstrução, com menor desgaste, sem diferenças significativas na limpeza apical.

A avaliação de desempenho é uma ferramenta fundamental para mensurar a eficácia e eficiência tanto de indivíduos quanto de organizações como um todo, já que permite identificar áreas de sucesso e de melhoria, contribuindo para a formulação de estratégias que alinhem as metas individuais aos objetivos organizacionais, sendo essa prática ir além da simples medição de resultados, promovendo o crescimento profissional e fornecendo subsídios para decisões estratégicas. Atualmente, a avaliação de desempenho também abrange aspectos intangíveis, como a consideração do meio ambiente e dos ativos não financeiros, refletindo a importância de uma abordagem mais holística, que conecta a medição de desempenho diretamente às estratégias de longo prazo da organização.

No entanto, ao aplicar esses processos, especialmente em contextos específicos como a educação e o mercado de trabalho, é necessário um olhar crítico sobre as influências externas, como o impacto do mercado e as pressões gerenciais, que podem moldar de maneira negativa os resultados da avaliação. Considere-se que em ambientes onde a competição excessiva é incentivada, como observado em alguns modelos de avaliação supra, pode-se gerar um ambiente de trabalho tóxico, afetando a saúde organizacional e individual. Portanto, embora a avaliação de desempenho seja crucial para o aprimoramento contínuo, é essencial que seja implementada de forma equilibrada e ética, visando a melhoria genuína do desempenho sem comprometer o bem-estar dos colaboradores ou a qualidade do ambiente de trabalho.

Leal e Martins (2024) destacam a relevância da liderança servidora na promoção da satisfação no trabalho, evidenciando que líderes que colocam as necessidades dos colaboradores em primeiro plano contribuem significativamente para um ambiente organizacional mais colaborativo, ético e produtivo. Esse modelo de liderança valoriza o desenvolvimento humano e cria uma cultura de escuta ativa e apoio contínuo, o que reforça a importância de práticas de gestão que estejam alinhadas a esses princípios — como a Avaliação de Desempenho. A avaliação, quando conduzida de maneira estruturada, transparente e orientada ao desenvolvimento, fortalece a comunicação entre gestores e equipes, permitindo a identificação de potencialidades, necessidades de capacitação e oportunidades de melhoria contínua. Além disso, serve como um instrumento de feedback que, se bem utilizado, pode reforçar comportamentos positivos, reconhecer conquistas e promover maior engajamento. Assim, há uma sinergia entre os fundamentos da liderança servidora e os objetivos da Avaliação de Desempenho, pois ambos visam não apenas o alcance de metas organizacionais, mas também o crescimento individual dos colaboradores, promovendo um clima organizacional mais saudável e produtivo.

Portanto, ao integrar uma liderança baseada no serviço com um sistema avaliativo justo e participativo, as organizações aumentam significativamente seu potencial de desempenho e satisfação interna.

AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS

Moura e Sobral (2014) dissertam que o conceito de competência envolve três dimensões interdependentes: Conhecimento, Habilidade e Atitude (CHA), e o conhecimento refere-se ao entendimento sobre o que fazer e por que fazer, enquanto a Habilidade está relacionada à capacidade de realizar tarefas de maneira prática, ou seja, o "como fazer", e a Atitude diz respeito ao comportamento e à motivação para realizar as atividades, o "querer fazer", formando um conjunto essencial, sendo que a ausência de uma delas comprometeria a eficácia da competência, desta forma, competência é vista como a habilidade de tomar a iniciativa e assumir responsabilidades em situações profissionais, integrando tanto habilidades técnicas quanto comportamentais e cognitivas.

Moscozo e Paixão (2014), em relação à avaliação por competências, argumentam que é como uma metodologia que visa tornar visíveis os resultados desejados pela organização, ajudando o colaborador a entender seu papel nesse contexto, permitindo acompanhar o desempenho, corrigir comportamentos quando necessário e avaliar os resultados alcançados e seus objetivos variam entre administrativos, como subsidiar decisões de remuneração, promoção e demissão, e de desenvolvimento, voltados para melhorar o desempenho do colaborador, identificar pontos fortes e fracos, e planejar treinamentos.

Guerrero-Aragón e Chaparro-Serrano (2017) concluem que na avaliação por competências, sugere-se considerar três avaliadores, a autoavaliação (onde o indivíduo avalia suas próprias competências em relação aos objetivos de formação e critérios de desempenho, com foco no autoconhecimento e autorregulação), a coavaliação (em que os estudantes avaliam as competências uns dos

outros com base em critérios estabelecidos, recebendo feedback de seus colegas sobre seu aprendizado, desempenho e produtos) e a heteroavaliação (o docente avalia os avanços e pontos a melhorar do estudante, com base na observação e registros do desempenho a partir de evidências específicas).

Nesse sentido, Olarte-Arias, Ruiz-Ramirez e Glasserman-Morales (2022), em seus trabalhos, destacam que nos processos de avaliação por competências, os aprendizados dos estudantes são avaliados com base em evidências obtidas nas atividades pedagógicas, demonstrando o nível de domínio em uma competência específica, além de que esse tipo de avaliação exige evidências da execução das atividades e da análise do progresso do estudante, sendo que este tipo de avaliação transforma a educação superior ao gerar ambientes de aprendizagem que conectam as experiências acadêmicas ao mundo profissional, promovendo autonomia nos estudantes, trazendo desafios para os professores, exigindo a formação contínua e o fortalecimento de competências para enfrentar os desafios educacionais do século XXI.

Guerrero-Aragón e Chaparro-Serrano (2017) continuam com a afirmação de que a observação direta é a técnica mais comum na avaliação clínica, fornecendo dados imediatos sobre as habilidades com pacientes reais, impactando a segurança. Embora os avaliadores frequentemente se organizem em consenso de especialistas, eles carecem de capacitação contínua. A retroalimentação em grupo busca alinhar a formação com a educação por competências, promovendo uma avaliação que considera o processo de aprendizagem, incluindo contexto, motivação e desenvolvimento cognitivo, com acompanhamento constante do aprendizado.

Moura e Sobral (2014) adicionam que com o avanço da tecnologia da informação, diversas profissões, incluindo o secretariado executivo, passaram por transformações, exigindo profissionais com competências mais estratégicas, como a gestão de informações e liderança de equipes, pois a competência,

portanto, vai além das aptidões naturais e envolve um conjunto de saberes e atitudes que resultam em um desempenho superior nas atividades profissionais, sendo que modelos de avaliação de competências têm sido aplicados em diferentes áreas, como marketing, administração e serviços bancários, para aprimorar a formação contínua e garantir que as competências essenciais sejam desenvolvidas e avaliadas ao longo da carreira, além disso, a competência também envolve o saber ser, ou seja, a capacidade de adaptação e comportamento adequado diante de diversos contextos profissionais.

Tulcan et al (2022), por sua vez, inferem que a avaliação por competências é uma ferramenta estratégica que identifica áreas de melhoria e alternativas de solução dentro das empresas, funcionando como um processo contínuo de retroalimentação, sendo reconhecida como uma forma de medir a contribuição do trabalhador para o desenvolvimento da empresa, embora não haja uma única maneira de realizá-la, já que ela se adapta às dinâmicas organizacionais, trazendo benefícios como decisões favoráveis, reforço de comportamentos positivos, e feedback para melhorias em relação às responsabilidades e tarefas, sendo a avaliação crucial para criar um ambiente organizacional adequado, alinhado com processos de formação e estratégias de retribuição, contribuindo para a adaptação a mudanças e desafios de alta competitividade.

Moscozo e Paixão (2014) enfatizam que a avaliação por competências promove maior comprometimento dos colaboradores com os resultados da empresa, o que contribui para o aumento da produtividade e a satisfação dos clientes, e para que seja eficaz, é fundamental estabelecer padrões de desempenho claros, considerando as metas organizacionais e as especificações dos cargos, e definir quem fará a avaliação, utilizando diferentes fontes como autoavaliação, avaliação por superiores, colegas ou até mesmo a avaliação 360 graus.

A avaliação por competências é uma metodologia essencial para o desenvolvimento e a gestão do desempenho organizacional, já

que integra as dimensões de conhecimento, habilidade e atitude, fundamentais para a eficácia profissional, sendo que ao proporcionar uma visão clara dos resultados esperados pela organização e conectar esses resultados ao papel de cada colaborador, ela permite uma compreensão profunda de como as competências impactam diretamente o sucesso organizacional, indo além da simples medição de desempenho, oferecendo feedback contínuo que não apenas corrige falhas, mas também promove o desenvolvimento pessoal e profissional, por meio da identificação de pontos fortes e áreas de melhoria.

Além disso, é eficaz em ambientes que exigem adaptação constante, como no setor de engenharia, onde habilidades estratégicas, como gestão de informações e liderança, são essenciais, e aumenta o comprometimento dos colaboradores, alinhando-os aos objetivos da organização e promovendo autonomia no aprendizado, o que contribui para uma cultura de melhoria contínua, integrando formas de avaliação, favorecendo o crescimento tanto individual quanto coletivo.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO SEGMENTO DE PETRÓLEO E GÁS

As estratégias de avaliação de desempenho nas empresas do setor de petróleo e gás têm se tornado cada vez mais sofisticadas, refletindo a complexidade e a criticidade das operações nesse segmento. Empresas como Petrobras e Shell adotam modelos estruturados que visam alinhar os objetivos individuais aos estratégicos, promovendo a excelência operacional. Segundo Chiavenato (2014), a avaliação de desempenho é um instrumento de gestão essencial para diagnosticar o potencial humano e fomentar o desenvolvimento organizacional. No setor de óleo e gás, práticas como a Avaliação por Competências, o Balanced Scorecard (BSC) e as avaliações 360 graus são amplamente utilizadas, conforme aponta Marras (2011), pois permitem uma análise mais abrangente das contribuições dos colaboradores, especialmente em ambientes de alta exigência técnica. Além

disso, Kaplan e Norton (1997) destacam que o BSC é eficaz ao incorporar indicadores financeiros e não financeiros, essencial para medir desempenho em ambientes altamente regulados e competitivos. A avaliação contínua também contribui para a cultura de segurança, conformidade e inovação, fatores críticos neste segmento. Por fim, reforça-se que tais estratégias devem ser justas, transparentes e orientadas para resultados sustentáveis, como propõe Dutra (2016), a fim de manter talentos e garantir a competitividade no mercado global.

A avaliação por metas (Management by Objectives – MBO) também é largamente aplicada nesse setor, considerando que a definição clara de indicadores de performance é indispensável em ambientes industriais de alta performance. Em empresas como a Equinor e a Total Energies, os KPIs (Key Performance Indicators) são integrados aos sistemas de gestão de desempenho, permitindo um acompanhamento contínuo dos resultados individuais e coletivos. Outro modelo adotado é o da avaliação contínua e em tempo real, com apoio de plataformas digitais que monitoram entregas, segurança operacional e inovação. Segundo Bergue (2011), a tecnologia tem potencializado a gestão por resultados, ao viabilizar diagnósticos mais rápidos e ações corretivas mais eficientes. Além disso, a avaliação é muitas vezes vinculada a planos de desenvolvimento individual (PDIs), programas de sucessão e até bonificações, incentivando o engajamento e a meritocracia. No contexto de projetos e operações offshore, por exemplo, o feedback contínuo tem papel crucial na correção de falhas, no aprendizado organizacional e na prevenção de riscos. Assim, a avaliação de desempenho no setor de petróleo e gás extrapola a mensuração de produtividade, tornando-se ferramenta estratégica de sustentabilidade, segurança e inovação.

As empresas do setor utilizam indicadores-chave de desempenho (KPIs) que abrangem desde a produtividade e qualidade até métricas de segurança, como o Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), fundamentais

para monitorar e minimizar acidentes de trabalho. Além disso, a gestão eficaz do desempenho auxilia na identificação de talentos e no desenvolvimento de competências específicas, essenciais para manter a competitividade em um mercado volátil e globalizado (REVISTA CGG, 2023; AUDUBON COMPANIES, 2024).

No contexto brasileiro, o desempenho operacional é avaliado com base em dados rigorosos de produção e eficiência, com destaque para a contribuição do pré-sal, que representa cerca de 78,8% da produção nacional de petróleo, segundo o Anuário Estatístico da ANP (2025). Essa avaliação não se restringe a resultados quantitativos, mas envolve também a análise da capacidade de inovação e investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), que somaram R\$ 4,2 bilhões em 2024, refletindo a importância de sistemas avaliativos que alinhem desempenho técnico com estratégias de crescimento sustentável (ANP, 2025).

Figura 1. Evolução do uso de Avaliações de Desempenho no Brasil.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de DELOITTE (2017); GARTNER (2024).

O gráfico apresentado retrata a evolução da adoção de sistemas formais de avaliação de desempenho em empresas do setor de petróleo e gás no Brasil, no período de 1980 a 2024. Ao longo das décadas, observa-se um crescimento gradual até os anos 2000, momento em que se inicia uma aceleração mais significativa. Esse avanço está relacionado a transformações importantes no ambiente corporativo, como o

fortalecimento das práticas de governança, o aumento da competitividade global e a necessidade de maior transparência e controle interno.

Nos anos 2000, a expansão de programas de compliance, auditoria interna e certificações ISO impulsionou as empresas do setor a investirem mais fortemente em gestão de pessoas. Além disso, a atuação em projetos complexos e de alto risco, como os do pré-sal, demandou maior rigor na avaliação de competências técnicas e comportamentais. A partir de 2010, com a digitalização dos processos de RH e o uso de plataformas integradas, a prática tornou-se mais acessível e eficiente.

Em 2024, estima-se que mais de 90% das empresas de médio e grande porte do setor utilizem algum modelo estruturado de avaliação de desempenho. Essa ferramenta tornou-se estratégica não apenas para fins de promoção e remuneração, mas também para desenvolvimento profissional, alinhamento de metas e fortalecimento da cultura organizacional. Portanto, o gráfico evidencia uma tendência de amadurecimento da gestão de pessoas no setor, com impacto direto nos resultados organizacionais e na sustentabilidade do negócio.

MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa foi conduzida com o objetivo de compreender a percepção dos colaboradores da empresa Alfa em relação aos processos de Avaliação de Desempenho adotados em sua estrutura organizacional. Para tanto, utilizou-se, como instrumento de coleta de dados, um formulário eletrônico estruturado, composto por oito questões objetivas de múltipla escolha, com respostas dicotômicas do tipo “sim” ou “não”. O questionário foi elaborado e distribuído digitalmente aos colaboradores da empresa, assegurando o anonimato das respostas, com o intuito de promover maior liberdade e autenticidade nas opiniões manifestadas.

O universo da pesquisa foi composto por 200 colaboradores, dos quais 147 participaram efetivamente, o que representa uma taxa de adesão de 73,5%. A amostra pode ser considerada representativa, dada a expressiva participação dos funcionários, o que confere maior robustez e confiabilidade aos resultados obtidos.

As perguntas abrangeram aspectos diversos relacionados ao processo de Avaliação de Desempenho, incluindo a existência formal do processo na organização, a clareza dos critérios utilizados, a abrangência da avaliação quanto a aspectos técnicos e comportamentais, o alinhamento com as metas estratégicas e com o plano de desenvolvimento de carreira, bem

como a percepção dos colaboradores sobre benefícios, promoções ou outras consequências decorrentes do processo avaliativo.

A coleta de dados foi realizada ao longo de um período de 15 dias, no mês de maio de 2025. Durante esse período, os colaboradores foram incentivados a participar por meio de comunicações internas da empresa, reforçando o caráter voluntário, confidencial e não vinculante da pesquisa. Os dados foram posteriormente compilados e analisados com o auxílio de ferramentas estatísticas descritivas, com o objetivo de identificar padrões e inferências que pudessem subsidiar a discussão dos resultados.

Figura 2. Adesão da ferramenta de avaliação de desempenho nos departamentos da empresa Alfa.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2025)

A análise dos dados revelou que a grande maioria dos colaboradores (88,4%) afirmou que seu departamento realiza Avaliação de Desempenho, enquanto apenas 11,6% disseram não haver tal prática em sua experiência. Entre os que participam do processo avaliativo, 72,8% consideraram que os critérios estabelecidos foram claros, ao passo que 27,2% demonstraram percepção contrária, indicando possível necessidade de aprimoramento na comunicação dos objetivos e parâmetros utilizados.

Com relação à abrangência da avaliação, 76,9% dos respondentes afirmaram que seu desempenho individual foi considerado, o mesmo percentual de colaboradores que indicaram que suas competências técnicas

Figura 3. Análise dos critérios utilizados nas avaliações de desempenho na empresa Alfa.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2025)

foram efetivamente avaliadas. Por outro lado, 23,1% relataram que seu desempenho e competências técnicas não foram contemplados no processo, o que pode refletir diferenças na aplicação do modelo avaliativo entre setores ou cargos distintos.

Ainda nesse contexto, 73,5% dos participantes afirmaram que suas competências comportamentais também foram analisadas durante a Avaliação de Desempenho, enquanto 26,5% disseram não ter percebido esse aspecto na análise de seu desempenho. Esses dados reforçam a ideia de que, embora haja um esforço por parte da empresa em aplicar uma avaliação mais ampla, alguns pontos ainda carecem de uniformidade ou clareza na implementação.

No que tange ao alinhamento da avaliação com as metas organizacionais, 61,2% dos colaboradores reconheceram essa conexão, 10,9% responderam negativamente e 27,9% afirmaram não ter conhecimento sobre esse alinhamento, o que indica uma possível lacuna de comunicação estratégica entre os níveis hierárquicos. A questão do alinhamento com o plano de carreira revelou resultados ainda mais críticos: 56,5% dos respondentes afirmaram que os critérios da avaliação não estavam alinhados com seu desenvolvimento de carreira, enquanto apenas 43,5% perceberam essa conexão.

Por fim, quando questionados sobre a obtenção de benefícios ou promoções após a realização da Avaliação de Desempenho, apenas 23,1% afirmaram ter recebido algum tipo de reconhecimento ou avanço profissional, ao passo que 76,9% responderam negativamente. Este resultado pode sinalizar uma desconexão entre o processo avaliativo e as ações práticas de valorização dos colaboradores, o que pode impactar diretamente na motivação e engajamento dos funcionários frente ao processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos dados revelou que, embora a Avaliação de Desempenho esteja consolidada como uma prática institucionalizada na organização pesquisada, ainda persistem lacunas relevantes quanto à sua clareza, equidade e efetividade. Os resultados demonstraram que a maioria dos colaboradores reconhece a existência do processo avaliativo em seus departamentos, contudo, parte significativa aponta limitações na comunicação dos critérios utilizados, no alinhamento com metas estratégicas e, principalmente, na vinculação a decisões práticas, como promoções e reconhecimentos.

Conforme Chiavenato (2014), a Avaliação de Desempenho deve atuar como um instrumento de retroalimentação estratégica, promovendo o alinhamento entre os objetivos individuais dos colaboradores e os objetivos organizacionais. No entanto, os dados revelam que esse potencial ainda não é plenamente

explorado. A percepção de critérios pouco claros (27,2%) e a baixa associação da avaliação com planos de carreira (56,5% indicaram ausência de alinhamento) sugerem um processo fragmentado, que carece de maior integração à gestão estratégica de pessoas.

Adicionalmente, observou-se que, embora a maioria dos colaboradores reconheça que suas competências técnicas (76,9%) e comportamentais (73,5%) são analisadas, há uma parcela relevante que não identifica essa abrangência, o que pode indicar falhas na condução da avaliação ou falta de transparência nos resultados. Segundo Marras (2011), avaliações eficazes devem considerar múltiplas dimensões do desempenho, incluindo aspectos tangíveis e intangíveis, para garantir uma visão mais completa do profissional avaliado.

Outro dado que merece destaque é a desconexão entre o processo avaliativo e os desdobramentos concretos para o colaborador: 76,9% dos respondentes afirmaram não ter recebido nenhum benefício ou promoção após a avaliação. Tal percepção fragiliza a credibilidade do processo, podendo gerar frustração, desmotivação e percepção de injustiça, conforme alertam Souza e Fonseca (2019), que discutem os riscos de avaliações sem consequências práticas.

Apesar dessas limitações, a pesquisa revelou que uma parcela dos colaboradores reconhece na Avaliação de Desempenho uma oportunidade para autoconhecimento, melhoria contínua e desenvolvimento profissional. Isso demonstra que, com ajustes técnicos e estratégicos, o processo pode se consolidar como um verdadeiro pilar da gestão de pessoas. A utilização de metodologias mais integrativas, como a avaliação por competências, tende a ser promissora, ao combinar conhecimentos, habilidades e atitudes em uma análise mais abrangente do desempenho individual (Dutra, 2012).

Por fim, ressalta-se que a área de Gestão de Pessoas deve assumir um papel estratégico e central na reestruturação do processo avaliativo, atuando como agente facilitador na

disseminação de uma cultura organizacional orientada para o desenvolvimento contínuo. É fundamental que essa área promova a capacitação sistemática dos avaliadores, assegurando que estes estejam preparados para conduzir avaliações justas, imparciais e alinhadas às diretrizes institucionais. Além disso, cabe à Gestão de Pessoas o fortalecimento de práticas consistentes de feedback, com foco na melhoria do desempenho individual e coletivo, bem como na valorização das competências que contribuem para o alcance dos objetivos organizacionais.

A Avaliação de Desempenho, quando implementada de forma estruturada e transparente, transcende a mera mensuração de resultados. Ela se torna um instrumento valioso de gestão, capaz de promover o engajamento dos colaboradores, fortalecer o senso de pertencimento e contribuir significativamente para a retenção de talentos. Ao alinhar os critérios avaliativos aos valores institucionais, à estratégia organizacional e às expectativas dos profissionais, as organizações criam condições propícias para o crescimento sustentável e para a construção de um ambiente de trabalho mais colaborativo e motivador.

Dessa forma, conclui-se que a Avaliação de Desempenho deve ser compreendida como um investimento estratégico no capital humano, e não como uma prática meramente operacional. Atender às demandas dos colaboradores por reconhecimento, clareza nos critérios e transparência no processo é essencial para que a avaliação cumpra sua finalidade e produza efeitos positivos tanto para os indivíduos quanto para a organização como um todo.

É igualmente relevante considerar que os processos avaliativos devem ser periodicamente revistos e ajustados, a fim de manter sua aderência às mudanças no contexto organizacional e às transformações no mundo do trabalho. A adoção de modelos mais participativos e colaborativos de avaliação, que envolvam o diálogo entre líderes e liderados, bem como a inclusão de mecanismos de autoavaliação e coavaliação, pode contribuir

para tornar o processo mais democrático, inclusivo e efetivo.

Por fim, recomenda-se que futuras pesquisas explorem de forma mais aprofundada as percepções dos diferentes níveis hierárquicos sobre o processo de Avaliação de Desempenho, bem como os impactos dessas práticas sobre os indicadores de desempenho organizacional. A ampliação do escopo investigativo poderá contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos modelos avaliativos e para a consolidação de políticas de gestão de pessoas mais alinhadas aos desafios contemporâneos.

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Todos os autores participaram de todas as etapas de produção do artigo, incluindo a concepção, delineamento, análise e interpretação dos dados, redação, revisão crítica e aprovação final da versão submetida.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

- ANP – **AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS**. *Anuário Estatístico do Setor de Petróleo e Gás 2025*. Brasília, 2025.
- AUDUBON COMPANIES. ***Common Key Performance Indicators in Oil and Gas***. Disponível em: <https://auduboncompanies.com/common-key-performance-indicators-in-oil-and-gas/>. Acesso em: 13 jul. 2025.
- BERGUE, S. T. ***Gestão de desempenho no setor público: enfoque nos resultados e na criação de valor público***. Brasília: ENAP, 2011.
- CHIAVENATO, Idalberto. ***Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações***. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- DELOITTE. ***Global Human Capital Trends 2017: Rewriting the rules for the digital age***. New York: Deloitte University Press, 2017. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2017/redesigning->

performance-management.html. Acesso em: 20 jul. 2025.

DELOITTE. **Oil and Gas Industry Perspectives 2024**. Disponível em:

<https://www.deloitte.com/br/pt/about/press-room/perspectivas-oleo-gas.html>. Acesso em: 13 jul. 2025.

DUTRA, Joel Souza. **Gestão por competências: uma proposta para o mapeamento de competências**. São Paulo: Atlas, 2012.

DUTRA, Joel Souza. **Gestão por competências: métodos e modelos para gestão integrada de pessoas**. São Paulo: Atlas, 2016.

GARTNER. **6 Predictions for the Future of Performance Management**. Stamford, CT: Gartner Inc., 2021. Disponível em:

<https://www.gartner.com/en/articles/6-predictions-for-the-future-of-performance-management>. Acesso em: 20 jul. 2025.

GUERRA, Yara de Andrade. **Gestão da subjetividade no trabalho bancário: avaliação de desempenho e adoecimento**. São Paulo: Cortez, 2024.

JAHN, Paulo R.; DUTRA, Joel S.; MUSSI, Camila C. **Indicadores de desempenho empresarial: mensuração e estratégia nas organizações contemporâneas**. São Paulo: Atlas, 2024.

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. **Organizações orientadas para a estratégia: como as empresas que adotam o Balanced Scorecard prosperam no novo ambiente de negócios**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

LEAL, Y. A.; MARTINS, D. G. M. **A influência da liderança servidora na satisfação no trabalho: uma análise das publicações internacionais**. Revista Gestão, Inovação e Empreendedorismo, Ribeirão Preto, v. 7, n. 1, p. 25–41, 2024.

MARRAS, Jean Pierre. **Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico**. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

MARRAS, Jean Pierre. **Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico**. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

MARTINS, Petrônio G. **Administração de recursos humanos**. São Paulo: Atlas, 2006.

PIRES, Sandra R.; GOMES, Leandro F. **Avaliação de desempenho docente na América Latina: dimensões éticas e performativas**. Belo Horizonte: Autêntica, 2024.

RESEARCHGATE. **Performance Measurement and Management in the Upstream Oil and Gas Sector, 2023**.

Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/364965058_Performance_Measurement_And_Management_in_the_Upstream_Oil_And_Gas_Sector. Acesso em: 13 jul. 2025.

REVISTA CGG. **Análise de Indicadores Financeiros no Setor de Petróleo e Gás**. São Paulo, 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL (SBDHO). **Tendências em gestão de desempenho**. São Paulo: SBDHO, 2018. [Relatório institucional].

SOUZA, Daniela Barbosa de; FONSECA, Rafael Pereira. **Avaliação de desempenho e suas implicações na motivação dos colaboradores**. Revista Brasileira de Gestão, v. 21, n. 4, p. 45–58, 2019.

COMO CITAR ESSE ARTIGO (ABNT)

GARCIAS, C. R. S. C. et al. Avaliação de desempenho baseada em competências: Um estudo de caso da empresa Alfa. **Revista Gestão, Inovação e Empreendedorismo**. Ribeirão Preto, v. 8, n. 1, p. 105-115, 2025.